

Achtergrond

Tussen 17 april 2023 en 16 juni 2023 werd de Burgemeester Matthysstraat tijdelijk ingericht als schoolstraat voor het Sint-Paulusinstituut. Na een tussentijdse evaluatie tijdens de zomermaanden van 2023 werd besloten de tijdelijke inrichting te verlengen vanaf 1 september 2023 tot aan de kerstvakantie om bijkomende evaluaties mogelijk te maken, met name:

- een nauwkeurigere analyse van de verschuiving van verkeer vanuit de schoolstraat naar de Burchtstraat en de Graaf du Parclaan;
- filevorming en wachttijdverlies aan de kruispunten van de Graaf du Parclaan;
- bijkomende luchtkwaliteitsmetingen

Op basis van de bijkomende metingen en evaluaties wordt voorgesteld een definitieve beslissing te nemen over de schoolstraat.

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen motorvoertuigen geweerd worden door een verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'schoolstraat', tenzij het onderbord in een uitzondering voorziet voor bepaalde motorvoertuigen.

Welke regels gelden in een schoolstraat?

De openbare weg is voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en speedpedelecs.

Bepaalde voertuigen hebben toch toegang :

- prioritaire voertuigen (o.a. hulpdiensten) wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt
- voertuigen in het bezit van een doorlaatbewijs (bewoners van en houders van een overdekte parkeergarage)

Rij je als bestuurder in de schoolstraat dan doe je dit stapvoets. Je laat de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verleent hen voorrang en stopt er zo nodig voor. De bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.

Tijdstippen?

De Burgemeester Matthysstraat is afgesloten op schooldagen:

- van 8u00 tot 8u45 en van 15u15 tot 16u45 op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen.
- van 8u00 tot 8u45 en van 12u00 tot 12u30 op woensdagen

Evaluatie eerste proefperiode

Volgende initiatieven werden genomen om de proefopstelling te evalueren tijdens de periode april-juni 2023:

- 21 Telraamtoestellen voor automatische verkeersmetingen, waarvan 17 bij bewoners, 3 aan de scholen in de omgeving en 1 aan het gemeentehuis;
- Een tussentijdse evaluatie met de gemeentelijke administratie, de politie en de schooldirectie op 30 mei 2023;
- Een digitale bevraging verspreid via het gemeentelijk infoblad van de gemeente Herzele, de gemeentelijke facebookpagina en Pano Herzele met 217 antwoorden
- De organisatie van een schoolstratencafé voor buurtbewoners op 15 juni 2023 in de Wattenfabriek (15-tal deelnemers).

Volgende vaststellingen werden gemaakt:

- We meten tijdens de schoolstraat **gemiddeld¹ 150 à 200 auto's minder en 100 fietsers meer** in de Burgemeester Matthysstraat. Dat is een afname van het autoverkeer met 60% en een verdrievoudiging van het fietsverkeer.
- Het gemotoriseerd verkeer verspreidt zich voornamelijk over de belangrijkste wegen (Groenlaan en Kerkstraat). In de buurtstraten meten we een lichte toename (gemiddeld 50 auto's of 14%), in de Burchtlaan is er een verdubbeling (gemiddeld van 100 naar 200 auto's).
- Als we bv. de ochtendspits (van 8 tot 9u) in de week van 20 maart het gemotoriseerd verkeer vergelijken met die in de week van 8 mei meten we:
 - in de Groenlaan een toename van 72 (265 tegenover 193) voertuigen komende uit de richting van Zottegem;
 - in de Graaf du Parclaan een toename van 14 voertuigen (van 159 naar 173 komende uit de richting van Zottegem;
 - in de Burchtlaan een toename van 38 (81 tegenover 43) voertuigen komende uit de richting van Zottegem;
- Op de Kerkstraat, de drukste as in kern Herzele, werd op woensdagmiddag gedurende 5 à 10 minuten filevorming opgemerkt, mede veroorzaakt door de 6 zebrapaden op een afstand van 400 meter met veel overstekende leerlingen die de doorstroming vertragen.
- Uit een steekproef van het Sint-Paulusinstituut met eigen fietsers die meedoen aan het fietsregistratieproject van de school blijkt een positief effect van de fietsstraat.
Het aantal geregistreerde fietsers per dag:
 - de laatste twee weken van september: 102
 - de laatste twee weken van maart: 88
 - de laatste twee weken van mei: 120
- 78% van 217 respondenten staat positief tot zeer positief t.o.v. van de schoolstraat

¹ Som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 + 15u00-16u00 & wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal wekdagen; Er worden periodes van een uur vergeleken om voor- en na-effecten mee te nemen.

Quickscan

20/03/2023 - 24/03/2023
08/05/2023 - 12/05/2023

Vershil van (som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 +15u00-16u00 & wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen, voor invoering van en tijdens schoolstraat)

Impact on Traffic ⁱ

Quickscan

20/03/2023 - 24/03/2023
08/05/2023 - 12/05/2023

Som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 + 15u00-16u00 & wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen, voor invoering van en tijdens schoolstraat

Impact on Traffic ⁱ

Resultaten gebruikersbevraging

242 burgers hebben de bevraging (tussen 2 juni en 14 juli) ingevuld, waarvan 155 (64%) in Herzele woont. We tellen 124 (51%) leerlingen van Sint-Paulus, 58 (24%) (groot)ouders, 24 (10%) personeelsleden Sint-Paulus, 44 buurtbewoners (18%) en 24 (10%) andere weggebruikers van de Burgemeester Matthysstraat.

188 (78%) van de respondenten staat positief tot zeer positief t.o.v. van de schoolstraat. 54 respondenten (22%) staan negatief tot zeer negatief t.o.v. van de schoolstraat.

Veel respondenten ervaren dat er in het algemeen veel verkeer is in Herzele (tijdens de spitsuren). De tijdelijke schoolstraat heeft volgens de meeste respondenten de verkeersveiligheid in de straat verhoogd.

Veel gemaakte suggesties van de respondenten:

- **Schooluren** aanpassen zodat basisschool en Sint-Paulus niet op hetzelfde moment stoppen
- **Duur:** Langer schoolstraat (vroeger en niet enkel tot 15:45)
- **Hoofdingang** kant Burgemeester Matthysstraat als enige in-en uitgang
- Veilige **drop-off zone** creëren in Graaf du Parclaan (ipv Stationsstraat/markt)
- **Eenrichtingsverkeer**
 - Burchtlaan
 - Alle omliggende straten
- **Snelheidsremmende maatregelen**
- **Herinrichting voor zwakke weggebruiker**
 - Fietsenstallingen
 - Fietspad
 - Fietsdoorgangen
- **Toezicht:** Meer “blauw” op straat

Voor meer suggesties en alle antwoorden zie bijlage x.

Het Sint-Paulusinstituut heeft sinds 1 september de zij-ingang afgesloten (nu enkel nog nooduitgang).

Evaluatie verlenging proefperiode

Graaf du Parclaan

Tijdens de eerste proefperiode werd een verplaatsing van het gemotoriseerd verkeer vastgesteld tijdens de afsluiting van de schoolstraat voornamelijk richting de Groenlaan die fungeert als dragend netwerk voor het verkeer door Herzele. In mindere mate werd er ook een verplaatsing van het verkeer richting de Burchtstraat en richting de Graaf du Parclaan gemeten. De bijkomende intensiteiten zijn overal beheersbaar. In de namiddag is het omleidingsverkeer meer gespreid. Uit de reacties van buurtbewoners van de Graaf du Parclaan blijkt echter dat toename van het gemotoriseerd verkeer aangevoeld wordt als een probleem, zowel met betrekking tot de verkeersintensiteit, de verkeersveiligheid als doorstroming. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de verkeersintensiteit in deze woonstraat over het algemeen vrij hoog is waardoor een beperkte toename van het verkeer een groter effect kan hebben.

Tijdens de verlenging van de proefopstelling werd de impact op de Graaf du Parclaan nauwkeurig onderzocht, zowel door middel van de geplaatste telraam-meettoestellen als door middel van observaties op het terrein op 12 september, 26 september, 29 september, 4 oktober en 25 oktober, telkens tijdens de uren van de schoolstraat. De resultaten werden verwerkt in een aparte nota.

Tijdens de observatiemomenten in de namiddag wordt geen significante filevorming waargenomen. Tijdens de afsluiting in de ochtendspits wordt voornamelijk op woensdagochtend gedurende een 20-tal minuten filevorming vastgesteld in de richting van de Stationsstraat. Deze filevorming kan worden verklaard door de omleiding in functie van de wekelijkse markt op de Groenlaan waarbij het verkeer wordt afgeleid van de verbindingswegen op lokaal niveau naar de lokale wegen type III. Op de andere werkdagen zijn er gedurende een 20-tal minuten beperkte doorstromingsproblemen aan het kruispunt Graaf du Parclaan - Stationsstraat mede onder invloed van de weersomstandigheden en de algemene doorstroming in de Stationsstraat.

Naast de observaties op het terrein werden de verkeersmetingen geanalyseerd door Transport & Mobility Leuven met als voornaamste vaststelling dat de intensiteit van het autoverkeer in de Graaf du Parclaan vóór de invoering van de schoolstraat reeds hoog was. Tijdens de schoolstraat wordt een toename van 9% autoverkeer gemeten.

Er wordt dus vastgesteld dat voornamelijk het algemene druktebeeld in de Graaf du Parclaan leidt tot een subjectieve verkeersonveiligheid door bewoners en door actieve weggebruikers op weg naar de scholen in de omgeving. De invoering van de schoolstraat zorgt hierbij voor een beperkte bijkomende verkeersdruk in deze straat die bijdraagt tot een toenemend afwikkelingsprobleem op het kruispunt Graaf du Parclaan - Stationsstraat mede onder impuls van doorstromingsproblemen in de Stationsstraat. Op woensdagochtend wordt hierbij een problematische filevorming vastgesteld tijdens een beperkt piekmoment in de schoolspits die wordt veroorzaakt door de bijkomende afsluiting van de Groenlaan in functie van de wekelijkse markt.

Vanuit de analyse worden enkele mogelijke flankerende maatregelen voorgesteld om de bestaande problematiek te milderen. Deze werden besproken met de buurtbewoners op 28 november 2023.

1. Uitbreiding van de gele onderbroken boordmarkeringen aan het begin van de Graaf du Parclaan aan de kant van de Stationsstraat zodat geparkeerde wagens het verkeer niet meer hinderen.
2. Gezien het een woonomgeving is met veel fietsende en stappende kinderen zou de invoering van een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur met flankerende maatregelen de veiligheid van de zwakke weggebruikers verhogen. Gezien de Burgemeester Matthysstraat en een deel van de Kerkweg reeds zone 30 is, zou het uitbreiden van zone 30 tot de kern rond het park bijdragen tot meer verkeersveiligheid en meer verkeersleefbaarheid.
3. Fietssuggestiestroken kunnen bijkomend een duidelijke plaats en zichtbaarheid van de fietser op de rijbaan geven, een (beperkt) snelheidsremmend effect hebben door de optische versmalling van de rijbaan.
4. Het plaatsen van slimme verkeerslichten op het kruispunt van de Stationsstraat met de Graaf du Parclaan kan overwogen worden om een efficiëntere afwikkeling van het verkeer te verkrijgen.
5. Er kan onderzocht worden of een alternatieve fietsroute kan worden gevonden om het laatste stuk van de Graaf du Parclaan te vermijden.

De directie van het Sint-Paulusinstituut meldt dat er regelmatig auto's de schoolstraat inrijden, zonder vergunning en ondanks dat er toezicht vanuit de school wordt voorzien. Het is aangewezen dat er op regelmatige basis politiecontrole wordt voorzien voor de handhaving van de schoolstraat.

Luchtkwaliteitsmetingen

De invoering van de schoolstraat aan het Sint-Paulusinstituut in Herzele werd in de periode van 26 april tot 19 juni geanalyseerd met verschillende luchtkwaliteitsmetingen. Het COMPAIR-consortium analyseerde de componenten black carbon (roet, BC) en stikstofdioxide (NO₂), fijn stof werd buiten beschouwing gelaten omdat hier geen effect verwacht wordt van gereduceerde verkeersvolumes.

Uit het COMPAIR-experiment kan momenteel niet besloten worden dat de schoolstraat een meetbaar positief effect had op de lokale luchtkwaliteit. Een definitieve uitspraak over de afwezigheid van zo'n effect is evenwel onmogelijk omdat:

- geen voorafgaande meetcampagne mogelijk was die tot een statistisch robuustere analyse leidde
- onvoldoende meetgegevens beschikbaar zijn voor black carbon
- de kalibratiemethoden van de NO₂-sensoren leiden mogelijk tot een "nabootsing" van het referentienetwerk waardoor een potentieel schoolstraateffect wordt geneutraliseerd
- de meetlocatie aan het Sint-Paulusinstituut mogelijk nog beïnvloed werd door de - in deze periode windopwaarts gelegen - Kerkstraat

Aanvullend onderzoek en discussie over de toegepaste kalibratiemethoden is gewenst. Daarnaast bevelen we strikt aan om enkel met voor- en na meetcampagnes te werken om tot heldere conclusies te komen. Tenslotte zet het COMPAIR-consortium verder in op het optimaliseren van de NO₂-kalibratie en het verbeteren van de werking van de roetsensoren.

Advies vanuit het projectteam

De proefopstelling met een schoolstraat voor het Sint-Paulusinstituut wordt overwegend **positief** ervaren. Er werden tijdens de opstelling **geen noemenswaardige verkeersproblemen** vastgesteld door de politie. Voornamelijk **de leerlingen van de school zijn vragende partij voor een het invoeren van een permanente schoolstraat**. Dat blijkt zowel uit de bereidheid om de digitale bevraging in te vullen als uit de positieve inhoud van de reacties. De schoolstraat zelf wordt **rustiger en veiliger** ervaren en er is een beperkt positief effect op het aantal leerlingen dat zich duurzaam naar de school verplaatst. Het Sint-Paulusinstituut heeft bovendien reeds een hoog aantal fietsende leerlingen en zet hier ook sterk op in. Ook de schooldirectie zelf staat positief tegenover het initiatief om de Burgemeester Matthijsstraat als schoolstraat in te richten. Tijdens de verlengde proefopstelling werd aangetoond dat er een **blijvend draagvlak** is voor de maatregel.

Specifiek voor wat betreft **de Graaf du Parclaan** wordt vastgesteld dat deze woonstraat al voor de invoering van de schoolstraat gebruikt wordt als **doorgaande verbinding** voor autoverkeer, wat niet conform de wegcategorisering is. De invoering van de schoolstraat zorgt voor een beperkte toename van dit fenomeen, maar voornamelijk de omleiding in functie van de wekelijkse markt zorgt op woensdagochtend voor **een piekmoment met fileopbouw**. Zowel in de Graaf du Parclaan als op het kruispunt met de Stationsstraat kunnen flankerende maatregelen overwogen worden om deze bijkomende verkeersdruk te milderen.

Gezien de positieve evaluatie van de proefopstelling wordt **voorgesteld aan het college**

- Principieel te beslissen tot een permanente invoering van de schoolstraat in de Burgemeester Matthijsstraat volgens het regime van de proefperiode.
- Principieel te beslissen tot uitbreiding van de gele onderbroken markeringen in de Graaf du Parclaan als flankerende maatregel.
- Principieel te beslissen tot opnemen van de Graaf du Parclaan in de zone 30 met flankerende maatregelen (vb. snelheidsremmers en sensibilisering).
- Te overwegen om fietssuggestiestroken te voorzien in de Graaf du Parclaan.
- Het onderzoeken van de plaatsing van slimme verkeerslichten op het kruispunt van de Stationsstraat met de Graaf du Parclaan.
- Op regelmatige basis politiecontrole voorzien voor de handhaving van de schoolstraat.
- Over deze maatregelen advies in te winnen bij de politie.
- Een aangepast aanvullend reglement voor de Burgemeester Matthijsstraat en de Graaf du Parclaan voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
- (Indien de zone 30 via een zonaal reglement wordt geregeld: een aangepast aanvullend reglement op de zone 30 in het centrum van Herzele voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring).